

Article Arrival Date

30.03.2026

Article Published Date

23.06.2026

Bir Çekici-Römork Kombinasyonunda Pasif Akış Kontrolü ile Sağlanan Aerodinamik İyileşmenin Taşıt Enerji Verimliliği ve CO₂ Emisyonuna Etkisinin HesabıCalculation Of The Effect Of Aerodynamic Improvement with Passive Flow Control On Vehicle Energy Efficiency and CO₂ Emissions in a Truck-Trailer Combination**Cihan BAYINDIRLI¹, Mehmet ÇELİK²**¹Prof. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde, Türkiye, Otomotiv Teknolojisi, Orcid: [0000-0001-9199-9670](https://orcid.org/0000-0001-9199-9670)²Prof. Dr., Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye, Otomotiv Mühendisliği, Orcid: [0000-0002-3390-1716](https://orcid.org/0000-0002-3390-1716)**Özet**

Bu çalışmada, 1/32 ölçekli bir çekici-römork kombinasyon modeli üzerinde sağlanan aerodinamik iyileşmenin taşıtın gerçek sürüş koşullarında yıllık yakıt tüketimi, enerji verimliliği ve çevresel etkisi niceliksel olarak hesaplanmıştır. Referans taşıt modeli testleri, emme tipi bir rüzgâr tüneline 312×10³-844×10³ Reynolds sayıları aralığında gerçekleştirilmiş ve modelin aerodinamik sürükleme kuvveti 4 farklı modelde pasif akış kontrol yöntemleri ile iyileştirilmiştir. Bu pasif akış kontrolleri ile toplamda C_D katsayısında %22,80'lik bir iyileşme elde edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen bu C_D azalmasının taşıtın yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonları üzerindeki etkisi mühendislik temelli bir yaklaşımla hesaplanmıştır. Yakıt tüketimi ile aerodinamik sürükleme arasındaki ilişkide **gerekli çekiş gücü** kullanılmış ve yapılan hesaplama sonucu, yılda 150 000 km sürüşünü ortalama 90 km/h hızda yapan gerçek bir çekici römork aracı için C_D katsayısında sağlanan bu iyileşme, yılda 9 ton 782 litre yakıt tasarrufuna karşılık gelmektedir. Bu tasarruf, **yaklaşık 9 adet binek otomobilin** yıllık yakıt tüketimine eşdeğerdir. Yakıt tüketimindeki bu azalmaya karşılık sadece bir taşıt için yılda 26 215 kg/yıl CO₂ salınımında azalma potansiyeli söz konusudur. Bu azalma **orta ölçekli bir sanayi tesisinin 5-6 aylık elektrik tüketimine** eşdeğer CO₂ azaltımına karşılık gelmektedir.

Anahtar kelimeler: Pasif akış kontrolü, Aerodinamik, Taşıt enerji verimliliği, CO₂ emisyonu, Yakıt tüketimi, Sera gazı emisyonu

Abstract

In this study, the aerodynamic improvement achieved on a 1/32 scale tractor-trailer combination model was quantitatively calculated in terms of the vehicle's annual fuel consumption, energy efficiency, and environmental impact under real driving conditions. Reference vehicle model tests were conducted in a suction-type wind tunnel in the Reynolds number range of 312×10³-844×10³, and the aerodynamic drag force of the model was improved in four different models using passive flow control methods. These passive flow controls resulted in a total improvement of 22.80% in the C_D coefficient. The impact of this C_D reduction on the vehicle's fuel consumption and CO₂ emissions was calculated using an engineering-based approach. In the

relationship between fuel consumption and aerodynamic drag, the necessary traction force was used, and the calculation showed that for a real tractor-trailer vehicle driving 150,000 km per year at an average speed of 90 km/h, this improvement in the C_D coefficient corresponds to a fuel saving of 9,782 liters per year. This saving is equivalent to the annual fuel consumption of approximately 9 passenger cars. In return for this reduction in fuel consumption, there is a potential reduction in CO_2 emissions of 26 215kg/year for just one vehicle. This reduction corresponds to a CO_2 reduction equivalent to the electricity consumption of a medium-sized industrial facility for 5-6 months.

Keywords: Passive flow control, Aerodynamics, Vehicle energy efficiency, CO_2 emissions, Fuel consumption, Greenhouse gas emissions

1. GİRİŞ

Araçların aerodinamik özellikleri, yakıt tüketimi, enerji dengesi ve emisyonlarla doğrudan ilişkilidir. Araçların etrafındaki akış yapılarını hem deneysel hem de sayısal yöntemlerle incelemek ve araçları aerodinamik açıdan optimize etmek çok önemlidir. Aerodinamik sürüklenme kuvveti, araç hızıyla doğru orantılıdır. Bu nedenle, sürüklenme kuvveti, yüksek hızlarda seyreden araçlarda yakıt tüketimi, motor performansı ve emisyonlar açısından büyük önem taşır. Bu çalışmanın konusu olan kamyon ve römorklar, şehirler arasında yüksek hızda seyahat etmekte ve yılda binlerce kilometre yol kat etmektedir. Bu taşıt modellerinin aerodinamik yapılarında sağlanan iyileşmeler taşıtın enerji verimliliği ve emisyon değerleri bakımından büyük önem arz etmektedir. Basınç kaynaklı sürüklenme kuvveti, özellikle karayolu araçlarında ön yüzeyde toplam sürüklenme kuvvetinin büyük bir yüzdesini oluşturur [1]. Araç performansı, enerji tüketimi, çekiş, özellikle sera gazı emisyonları ve diğer egzoz emisyonları doğrudan aerodinamik özelliklerle ilişkilidir [2, 3, 4 ve 5]. Dahası, araçların havalandırması, araç gürültüsü, motor ömrü ve ısıtma-soğutma sistemi aerodinamik kuvvetlerden etkilenir. Araç hızı, aerodinamik kuvveti belirleyen en büyük faktördür [6, 7 ve 8]. Bu nedenle, ağır araçların aerodinamik kuvvetinin iyileştirilmesi, ulaşım maliyetleri için çok önemlidir. Bir binek otomobilde 100 km/sa hızda sürüklenme kuvvetlerini aşmak için motor gücünün %60'ı harcanır [9]. Araçlarda akış kontrol yöntemleriyle önemli yakıt tüketimi iyileştirme oranları elde edilmiştir ve durum sürdürülebilir çevre açısından büyük önem taşımaktadır [10-12].

Araçların etrafındaki akış kontrolü için enerji tüketimine bağlı olarak iki yöntem bulunmaktadır. Pasif akış ve aktif akış kontrol yöntemi olarak iki gruba ayrılan bu yöntemlerden pasif akış kontrolünde enerji harcaması olmadığı için daha yaygın kullanılır. Literatürde her iki yöntemi kullanarak yapılan iyileştirmeler mevcuttur. Böyle bir çalışmada römorkun yan yüzeyine eklenen şasi eteği ile C_D %7 oranında azaltılmıştır [13]. Bir diğer çalışmada 1/24 ölçekli model araç üzerinde uygulanan çeşitli akış kontrol parçaları ile rüzgar tüneli testlerinde sürüklenme katsayılarının gerçek araç modellerine göre %14-7,8 iyileşme sağlanmıştır. [14]. Taşıtın ön cam açısının sürüklenme katsayısına etkisi araştırıldığı çalışma sonucuna göre ise ön cam hücum açısı arttıkça ticari araçlarda sürüklenme kuvveti azalmıştır bunun taşıtın yakıt tüketimine etkisi çalışmada belirlenmiştir [15]. Bir kamyon römork modelinin C_D değeri, dikey ve yatay spoiler ile sırasıyla %12,5 ve %28 oranında azaltılmıştır [16]. Çalışmalardan görüleceği üzere özellikle çekici römork kombinasyonlarında tasarım önceliği sürüklenme kuvveti olmadığı için sürüklenme kuvvetinde iyileşme potansiyelleri büyüktür. Literatürde elde edilen çalışma sonuçları genellikle sağlanan C_D katsayısındaki iyileşmenin yakıt tüketimine etkisini belirlerken Wood ve Bauer (2003) tarafından yapılan çalışmaya atıf yaparak "Yüksek hızlarda (96 Km/h) C_D katsayısındaki %2 iyileşme yakıt tüketimine %1 azaltır" sonuçların yakıt tüketimi ve verimliliğe etkilerini belirtmektedirler.

Bu çalışmada, Bayındırlı vd. (2024) tarafından deneysel olarak araştırılan bir çekici-römork sisteminde kullanılan pasif akış kontrol elemanlarının sağladığı %22,18'lik aerodinamik iyileştirmenin yıllık yakıt tüketimi ve CO₂ emisyonları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu iyileştirmenin gerçek sürüş koşullarına uyarlanmasıyla niceliksel olarak hesaplanmıştır. Bu bağlamda, çalışma, literatürde sıklıkla karşılaşılan laboratuvar veya simülasyon tabanlı analizlerin ötesine geçerek, elde edilen aerodinamik kazanımların pratik uygulamasını göstererek literatüre katkı sunmaktadır.

Ayrıca, gerçek sürüş koşulları ve senaryoları dikkate alınarak yapılan hesaplamalar, pasif akış kontrol elemanlarının sadece sürtünmeyi azaltmakla kalmayıp, uzun vadede işletme maliyetlerini düşürmeye ve çevresel etkileri azaltmaya da önemli ölçüde katkıda bulunduğunu göstermektedir. Bulgular, özellikle ağır ticari araçlar için geliştirilen aerodinamik iyileştirme çözümlerinin sürdürülebilir ulaşım hedeflerine ulaşmada kritik rolünü vurgulamakta ve bu tür uygulamaların yaygın olarak benimsenmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır.

2. YÖNTEM

Bayındırlı vd., (2024), Şekil 1'deki çekici römork modeli üzerinde montaj halleri verilen dört farklı pasif akış kontrol parçalarını sırasıyla taşıt temel çekici römork modeli üzerine eklemişler ve bu yöntemlerin sürüklenme kuvvetine etkilerini emme tipi rüzgâr tüneline (Şekil 2) araştırmışlardır. Çalışmada tüm benzerlik şartları sağlanmış taşıt üzerinde basınç katsayısı dağılımı, akış görüntülemesi ve belirsizlik analizlerini gerçekleştirmişlerdir.

Şekil.1. Aerodinamik bakımdan iyileştirilen çekici-römork kombinasyonu modelleri [17]

Şekil 2. Rüzgar tüneli

Şekil 17'de görüldüğü gibi, sırasıyla 4 farklı pasif akış kontrol parçası kullanılarak %10,01, %11,35, %18,85 ve %22,80 oranında aerodinamik iyileşme elde edilmiştir [17]. Bu çalışmada ilgili hesaplama en büyük C_D iyileşmesi olan Model 4 üzerinden yapılmış ve ortalama C_D değerleri dikkate alınarak toplam iyileşme ($C_D \text{ base}-C_D \text{ Model 4} = 0.704-0.543=0.161$) olan **0.161 dikkate alınmıştır.**

Tablo 1. Taşıt modellerinin C_D değerleri [17]

Re	Base C_D	Model	Model 1 C_D	Model 2 C_D	Model 3 C_D	Model 4 C_D
3.12×10^5	0.707		0.613	0.612	0.586	0.544
4.69×10^5	0.697		0.65	0.624	0.566	0.552
6.25×10^5	0.714		0.637	0.632	0.56	0.538
7.81×10^5	0.706		0.63	0.623	0.556	0.544
8.44×10^5	0.697		0.638	0.630	0.558	0.54

Şekil 3. Base model, model 1, model 2, model 3, model 4 C_D karşılaştırılması [17]

3. BULGULAR

3.1. Aerodinamik İyileşmenin Yakıt Tüketimi ve CO₂ Emisyonuna Etkisinin Hesabı

Sağlanan aerodinamik iyileşmenin yakıt tüketimine etkisinin hesaplamasında temel prensip kullanılmıştır. Yani, yakıt tüketimi ile aerodinamik sürükleme arasındaki ilişki doğrudan değil, gerekli çekiş gücü üzerinden denklem kurulmuştur.

3.1. Genel Enerji Dengesi

Sabit hızda ve düz yolda ilerleyen bir taşıt için **motor tarafından sağlanan kimyasal enerji, mekanik işe dönüşür**: Sabit hız ve düz yol koşullarında:

$$\dot{E}_{\text{yakıt}} = \dot{W}_{\text{çekiş}} \quad (1)$$

Yakıtın birim zamanda sağladığı enerji

$$\dot{E}_{\text{yakıt}} = \dot{m}_{\text{yakıt}} \times \text{LHV} \times \eta_{\text{top}} \quad (2)$$

$\dot{m}_{\text{yakıt}}$: Yakıtın kütleli debisi

LHV: Alt ısı değeri

η_{top} : motor + aktarma + yardımcı sistemler toplam verimi

3.2. Çekiş İş ve Güç İhtiyacı

Taşıtın çekiş gücü:

$$P_{\text{çekiş}} = F_{\text{toplam}} \times V \quad (3)$$

Toplam direnç kuvveti: $F_{\text{toplam}} = F_d + F_{rr}$ (Sabit hız ve düz yol koşullarında)

$$\text{Aerodinamik Sürükleme } F_d = 1/2 \times \rho \times V^2 \times C_D \times A \quad (4)$$

$$\text{Aerodinamik güç bileşeni } P_d = 1/2 \times \rho \times V^3 \times C_D \times A \quad (5)$$

Yakıt enerjisi = Çekiş gücü:
 $\dot{m}_{\text{yakıt}} \cdot \text{LHV} \cdot \eta_{\text{top}} = P_d + P_{rr} \quad (6)$

Diferansiyel yaklaşımla yuvarlanma direnci ve verimler **sabit kabul edilirse**, küçük değişimler için;

$$(d\dot{m}_{\text{yakıt}} / \dot{m}_{\text{yakıt}}) = d(P_d + P_{rr}) / (P_d + P_{rr}) \quad (7)$$

Aerodinamik gücün toplam güç içindeki payı:

$$\eta_{\text{aero}} = P_d / (P_d + P_{rr}) \quad (8)$$

Sonuç olarak

$$\Delta \dot{m}_{\text{yakıt}} / \dot{m}_{\text{yakıt}} \approx \eta_{\text{aero}} \times (\Delta C_D / C_D) \quad (9)$$

Hesaplama, yılda 150.000 km yol yapan bir çekici-römorkta aerodinamik iyileşme miktarı olan 0.161. C_D azalmasına göre, ortalama hızı 90 km/h (25 m/s) ve sürüşünü deniz seviyesinde hava koşullarında yaptığı varsayılarak yapılmıştır. (C_D base- C_D Model 4= 0.704-0.543=0.161). Bu göre yakıt tüketiminde sağlanan iyileşmenin ve CO₂ emisyonuna olan etkisinin hesabı yapılmıştır. Diğer sürüş ve hesaplama parametreleri Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Hesaplamalarda kabul edilen parametreler

Parametre	Sembol	Değer	Birim	Açıklama
Aerodinamik sürüklenme katsayısı iyileşmesi	ΔC_D	0.161		Pasif akış kontrolü sonrası elde edilen C_D azalması
Yıllık sürüş mesafesi	L	150000	Km/yıl	Çekici-römork için tipik yıllık kullanım
Ortalama araç hızı	V	90 (25)	Km/h (m/s)	Sabit hız varsayımı
Hava yoğunluğu	ρ	1.225	Kg/m ³	Deniz seviyesi. 15 °C
Araç ön alanı	A	10	m ²	Çekici- römork ön yüzey alanı
Toplam güç aktarma verimi	η	0.35	%	Motor ve güç aktarma sistemi
Dizel alt ısıl değeri	LHV	36	MJ/L	Standart dizel yakıtı
Dizel CO ₂ emisyon faktörü	EF	2.68	Kg CO ₂ /L	IPCC / literatür değeri

3.2.1. Aerodinamik sürüklenme kuvvetinde azalma

$$\Delta F_d = 1/2 \times \rho \times V^2 \times A \times \Delta C_d$$

$$\Delta F_d = 1/2 \times 1.225 \times 25^2 \times 10 \times 0.161 = 616 \text{ N}$$

3.2.2. Sürüklenme gücü kazancı

$$\Delta P = \Delta F_d \cdot V = 616 \times 25 = 15.4 \text{ kW}$$

3.2.3. Yıllık mekanik enerji tasarrufu

Toplam sürüş süresi: $t=200\ 000/90=2222$ saat/yıl

$E_{mech}=\Delta P \times t$ $E_{mech}=15.4 \times 2222=34237$ kWh/yıl

3.2.4. Yakıt enerjisi karşılığı

$E_{fuel}=E_{mech}/\eta$ $E_{fuel}=34237/0.35$ $E_{fuel}=97820$ kWh/yıl

Bu değeri MJ olarak yazacak olursak ($\times 3.6$)

$E_{fuel}=97\ 820$ kWh $\times 3.6=352\ 152$ MJ

3.2.5. Yıllık dizel yakıt tasarrufu

$\Delta V=352\ 152/36$ $\Delta V=9\ 782$ L/yıl yılda 9 ton 782 litre yakıt tasarrufu

Bu tasarruf, **yaklaşık 9 adet binek otomobilin** yıllık yakıt tüketimine eşdeğerdir.

Türkiye’de dizel yakıtının litre fiyatı 30.03.2026 tarihinde 75 TL/litredir

Yakıt tasarrufu TL cinsinden= $9\ 782 \times 75=733\ 650$ TL

3.2.6. CO₂ emisyon azalması

$\Delta CO_2=9\ 782 \times 2.68$ $\Delta CO_2=26\ 215$ kg/yıl

Bu değer, **orta ölçekli bir sanayi tesisinin 5–6 aylık elektrik tüketimine** eşdeğer CO₂ azaltımı anlamına gelmektedir.

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Bu çalışmada pasif akış kontrolü ile bir çekici-römok kombinasyonunda sağlanan %18,22 ($\Delta C_D=0,161$) iyileşmenin gerçek bir taşıt modeli üzerinde gerçek sürüş koşullarında sağlayabileceği yakıt tasarrufu ve CO₂ salınımı hesaplanmıştır. Şehirlerarası yollarda yük taşımacılığında kullanılan bu çekici-römork modelinin C_D katsayısında sağlanan bu iyileşme 90 km/h hızda yılda 150 000 km sürüş gerçekleştiren bir taşıt için modellenmiştir. Bu hesaplama neticesinde yılda 9782 litre yakıt tasarrufu potansiyeli görülmüştür. Kullanılan bu pasif akış kontrol yöntemleri ile yakıt tüketiminde sağlanacak bu iyileşme **yaklaşık 9 adet binek otomobilin** yıllık yakıt tüketimine eşdeğerdir. Bu yakıt tüketiminin azalmasına bağlı olarak CO₂ emisyonunda 26215 kg/yıl tasarruf söz konusudur. Bu değer, **orta ölçekli bir sanayi tesisinin 5–6 aylık elektrik tüketimine** eşdeğer CO₂ azaltımı anlamına gelmektedir. Bu çalışma ülkemizin enerji ithalatı ve çevresel etki bakımından son derece önemli sonuçları ortaya koymuştur.

Semboller ve Kısaltmalar

A	Araç ön yüzeyi izdüşümü alanı. m ²
C_D	Sürüklenme kuvvet katsayısı
F_D	Sürüklenme kuvveti. N
©	Ticari marka
Re	Reynolds sayısı
ν	Kinematik viskozite. m ² /s

ρ	Yoğunluk. kg/m ³
HAD	Hesaplamalı akışkanlar dinamiği
CFD	Computational fluid dynamics
PAK	Pasif akış kontrolü

5. KAYNAKLAR

1. Bayındırlı, C., Akansu, Y.E., Salman, M.S. Colak, D. (2015). The Numerical Investigation Of Aerodynamic Structures Of Truck And Trailer Combinations. International Journal Of Automotive Engineering And Technologies 4-3. 139 – 145.
2. Bayındırlı, C., Akansu, Y.E., Salman, M.S.(2016). The Determination Of Aerodynamic Drag Coefficient Of Truck And Trailer Model By Wind Tunnel Tests. International Journal Of Automotive Engineering And Technologies. 5-2. 53 – 60.
3. Wahba. C. E. M.. Al-Marzooqi. H. Shaath. M. Shahin. M. and El Dhamashawy. T. (2012). Aerodynamic Drag Reduction For Ground Vehicles Using Lateral Guide Vanes. Cfd Letters. 4-2. 68-78.
4. Gilhaus. A.(1981). The Influence Of Cab Shape On Air Drag Of Trucks. Journal Of Wind Engineering And Industrial Aerodynamics. 9. 77-87.
5. Chowdhury. H.. Moria. H.. Ali. A.. Khan. I. Alam. F. and Watkins. S.(2013). A Study On Aerodynamic Drag Of A Semi-Trailer Truck. 5th Bsme International Conference On Thermal Engineering. 56. 201–205.
6. Miralbes. R. (2012). Analysis Of Some Aerodynamic Improvements For Semi-Trailer Tankers. Proceedings Of The World Congress On Engineering.3. 4-6 July. London U.K.
7. Cengel. A. Y.(2008). Cimbala J. M. Fluid Mechanics Fundamentals And Applications. Güven Bilimsel.
8. Sahin. C. (2008). Prediction Of Aerodynamic Drag Coefficient For Heavy Vehicles With Computational Fluid Dynamics Method. İstanbul Technical Universty. Institute Of Science And Technology. Master Thesis. 3-21.
9. Wood. R.M. and Bauer S.X.S. (2003). Simple And Low Cost Aerodynamic Drag Reduction Devices For Tractor-Trailer Trucks. Sae Technical Paper. 01–3377. 1-18
10. Bayındırlı. C.. Akansu. Y.E.. Celik. M. (2020). Experimental And Numerical Studies On Improvement Of Drag Force Of A Bus Model Using Different Spoiler Models. Int. J. Heavy Vehicle Systems. 27-6. 743-776.
11. Hu. X.X.. and Wong. E.T.T. (2011). A Numerical Study On Rear-Spoiler Of Passenger Vehicle. World Academy Of Science. Engineering And Technology. 57. 636-641.
12. Lokhande. B.. Sovani. S.. and Khalighi. B.(2003). Transient Simulation Of The Flow Field Around A Generic Pickup Truck. Sae Technical Paper Series. 01-1313. 1- 19.
13. Perzon. S.. and Davidson. L.(2000). On Transient Modeling Of The Flow Around Vehicles Using The Reynolds Equation. International Conference On Applied Computational Fluid Dynamics (AcfD) Beijing China. 720-727.

14. Solmaz, H.(2010). Determination Drag Coefficient Of Different Vehicle Models In A Wind Tunnel. Gazi University. Institute Of Science And Technology. Master Thesis. Ankara. 43-47.
15. Sari, M.F.(2007). The Aerodynamic Analysis Of Air Resistance Affecting The Front Form Of Light Commercial Vehicles And Its Effect On Fuel Consumption. Osmangazi University. Institute Of Science And Technology. Master Thesis. Eskişehir. 28-54.
16. Modi, V.J. Hill. S.St.. and Yokomimizo. T.(1995). Drag Reduction Of Trucks Through Boundary-Layer Control. Journal Of Wind Engineering And Industrial Aerodynamics. 54/55. 583-594.
17. Bayındırlı, C., Akansu, Y. E., Salman M.S. (2024) Drag reduction of truck and trailer combination with different passive flow control methods *Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi*, 44(2), 374–381.
18. Wood, R.M. and Bauer, S.X.S. (2003), Simple and low-cost aerodynamic drag reduction devices for truck-trailer trucks. SAE Technical Paper, 01–3377, 1-18
19. IPCC, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf (Erişim tarihi: 10.03.2026).